

LOS RETOS EN LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EN TIEMPOS DE COVID-19

María Paz Oviedo Pintos¹, Myriam Griselda Grabow¹,
María Cristina González de Olivera¹

¹Carrera de Odontología (Asunción), Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

La situación de pandemia por COVID-19 afectó y sigue afectando a gran parte del mundo en estos momentos; pero donde realmente tiene su impacto es en el área de la Salud. Así, la profesión Odontológica enfrenta uno de sus mayores retos con la atención de pacientes en las clínicas. Con el objetivo de indagar los desafíos de los profesionales odontólogos y los estudiantes de Odontología se llevó a cabo esta investigación; para conocer sus percepciones, expectativas, experiencias y el contexto en que desarrollan su actividad profesional. El estudio es descriptivo según su alcance, con un enfoque mixto y de corte transversal. Como método de recogida de información se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento el cuestionario Google Forms. La población es joven con predominio del sexo femenino y la muestra quedó finalmente conformada por 130 encuestados estudiantes y docentes. La mayoría afirmó sentirse seguro siguiendo los protocolos de bioseguridad en la clínica y que, aunque

le haya afectado la pandemia, volvería a elegir la Odontología como profesión.

Palabras clave: COVID-19, clínicas odontológicas, atención dental, protocolo de bioseguridad, pandemia.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic situation affected and continues to affect much of the world at this time; but where it really has its impact is in the area of Health. Thus, the dental profession faces one of its greatest challenges with the care of patients in clinics. With the aim of investigating the challenges of dental professionals and dental students, this research was carried out; to know their perceptions, expectations, experiences and the context in which their professional activity takes place. The study is descriptive according to its scope, with a mixed and cross-sectional approach. As a method of collecting information, the survey technique was used, with its instrument the Google Forms questionnaire. The population is young, predominantly female, and the sample was finally made up of 130 students and teachers surveyed. Most said they felt safe following biosafety protocols in the clinic and that, even if the pandemic had affected them, they would choose Dentistry as a profession again.

Keywords: COVID-19, dental clinics, dental care, biosafety protocol, pandemic.

INTRODUCCIÓN

Desde que se produjeron los primeros casos de neumonía en Wuhan, en el centro de China, en el 2019, muchos trabajadores sanitarios se han contagiado y han fallecido por la enfermedad del coronavirus o COVID-19; así llamado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Los odontólogos son trabajadores de la salud altamente vulnerables a la infección por SARS-CoV-2, por exponerse al virus que infecta la cavidad bucal y el tracto respiratorio (1). Por ello, la profesión estomatológica tiene hoy la responsabilidad de evitar contagios y de cumplir con la ética médica, ofreciendo en todo momento un servicio seguro de atención en salud bucal (2). Esta nueva normalidad, obliga a incrementar los cuidados de bioseguridad e higiene; además, de una serie de modificaciones clínicas, que se están integrando posiblemente de manera permanente y que tienen un costo adicional (3). En la atención a pacientes se están priorizando las urgencias, y son muchos los desafíos que se deben enfrentar antes de regresar a los tratamientos odontológicos convencionales (4). Conocer los resultados de una prueba de anticuerpos, antes de asistir al consultorio dental, disminuye el nivel de estrés y ansiedad, que son trabajadores esenciales; según un estudio realizado en la universidad de Michigan, por Fontana y colaboradores (5).

También en este contexto, la pandemia por COVID-19, ha creado barreras en la educación, especialmente para los estudiantes universitarios de Odontología, porque ellos necesitan de prácticas clínicas. La profesión se ha vuelto más complicada y costosa; debido al alto riesgo de contraer la enfermedad. A pesar de todo esto, muchos universitarios decidieron continuar con esta carrera eminentemente práctica (6). Como el odontólogo es un prestador de servicio de alto riesgo, el temor afecta de manera negativa su salud mental (7). También al estudiante de odontología, que aparte de los desafíos educativos, experimenta una alta carga socioemocional. Recordemos la situación de vulnerabilidad que

experimentaron al migrar abruptamente a una modalidad virtual con nuevos desafíos tecnológicos (8). De todas maneras, como dice Muiño (9), históricamente el odontólogo/a es un profesional que tiene incorporada en su hacer diario de trabajo, mucha práctica en la prevención de contagios de infecciones. Un ejemplo es la experiencia en Cuba, en estudiantes de Odontología, donde la pandemia no hizo más que consolidar a la comunidad académica demostrando el sentido de pertenencia, la confianza y la unidad de todos (10).

Varios estudios fueron realizados en universitarios en tiempos de pandemia, como el hecho por González, en la clínica provincial de Santiago, donde se caracterizaron los pacientes con problemas de salud bucal y al equipo de profesionales involucrados en su atención; los profesionales eran grupos menos vulnerables que cumplieron a cabalidad un estricto protocolo (11). Otra experiencia, es la de estudiantes de grado y de posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde la Dra. Marcela Bella y sus colaboradores, indagaron las vivencias y estados emocionales de los estudiantes durante la pandemia. Ambos grupos enfrentan con incertidumbre y ansiedad el proyecto futuro, en el que su práctica profesional les demandará adaptaciones. Sin embargo, afirman que esta crisis podría ser una oportunidad de mejora personal y profesional (12). Gutiérrez y González advierten en sus conclusiones, que las mujeres son más propensas a presentar trastornos de estrés y ansiedad en relación a los hombres; especialmente entre 18 y 30 años donde tienen más acceso a las redes sociales y absorben información alarmista (13). Es pertinente implementar programas que promuevan la salud y el bienestar físico y psicológico de las personas que trabajan en la Universidad, porque el confinamiento y el trabajo virtual puede llevar al tecnoestrés (14).

Por otra parte, las enfermedades orales no cesan y es por ello válido, plantear protocolos normativos para la atención rutinaria. Se debe cubrir las necesidades de atención estomatológica en hospitales, establecimientos públicos y privados a nivel nacional (15). Es necesario, considerar el aspecto

psicológico de los pacientes, que también están estresados y aislados en sus hogares. Las consultas en líneas con orientaciones gráficas pueden ayudar (16). Es quizás un momento histórico oportuno para que el estudiante de Odontología desarrolle diversas competencias genéricas investigativas, tecnológicas, autogestión y de adaptación a nuevas situaciones (17). La adopción de nuevos hábitos es fundamental y las actualizaciones en la profesión deben ser constantes, teniendo en cuenta la dinámica de los nuevos hallazgos y lo poco que se sabe sobre esta enfermedad (18,19).

Tampoco se puede pasar por alto, cómo afectará al gremio de los Odontólogos la parte financiera. La profesión siempre fue una de las más costosas. Tanto en las clínicas públicas como privadas y en las universidades, se tendrá que invertir mucho más capital en insumos, equipamiento e infraestructura. (20,21). Por todo lo expuesto este tema tiene singular importancia para la comunidad académica y nos preguntamos ¿Cuál es el impacto que provoca la pandemia COVID-19 en los profesionales odontólogos y los estudiantes de Odontología que realizan atención clínica dental en UniNorte?

MATERIAL Y MÉTODO

El grupo de participantes quedó conformado por estudiantes y profesionales odontólogos de ambos sexos, que al momento del estudio realizaban atención odontológica en las clínicas de la universidad del Norte, en tiempos de la pandemia del COVID-19. Los mismos completaron una encuesta virtual entre los meses de julio y agosto del año 2021. Este estudio de caso descriptivo es de corte transversal, y tiene por objetivo indagar sobre las experiencias de estudiantes y docentes en la atención a pacientes en la clínica odontológica. Además, describir sus percepciones, experiencias, conocer sus desafíos y registrar sugerencias para mejora. Se envió una invitación a participar de la investigación, a todos los estudiantes activos en la Carrera de Odontología y a los docentes odontólogos de la

sede Asunción y comunitarias. Mediante un cuestionario diseñado y administrado en la herramienta Google Forms, se les solicitó el correo electrónico y la confirmación de desear formar parte del estudio. La invitación fue enviada vía WhatsApp a través de los grupos existentes de todos estudiantes de la carrera y de los docentes.

El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos. La muestra quedó finalmente conformada por 130 encuestados, 100 estudiantes y 30 docentes. El criterio de inclusión, previa autorización de las autoridades, fue aquellos alumnos y docentes que se presten voluntariamente a participar. Entre las preguntas hechas en veinticuatro apartados, estaban temas como los datos sociodemográficos, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, la atención a los pacientes, la misión del odontólogo durante la pandemia y cómo se sentían emocionalmente durante su práctica en la clínica. Además, se les pidió dejar sugerencias que puedan hacer al respecto del trabajo en la clínica y si tuvieron alguna dificultad.

Los datos de este trabajo fueron reunidos automáticamente en un formulario electrónico de Google, y se utilizó el programa Microsoft Excel Office 365, para el análisis mediante estadística descriptiva. Se mantuvo la confidencialidad de los datos y la participación fue totalmente voluntaria, asegurándoseles que la no intervención no significaría ningún tipo de consideración negativa en su desempeño académico o profesional en la institución. Los participantes fueron informados acerca de los objetivos y alcances de la presente investigación. El estudio fue llevado a cabo siguiendo las normativas éticas internacionales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO), la Declaración de Helsinki (AMM), y las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS/OMS).

RESULTADOS

El total de estudiantes y docentes de la carrera de Odontología de la Universidad del Norte que han sido encuestados es de 130; de los cuales 102 son mujeres, 80.3 %, y 27 varones, 18.9 % y 1 estudiante marcó prefiero no decirlo. Pertenecen al plantel estudiantil un 80 %.

De la sede, Asunción central, participaron un 60 %, y de las comunitarias 40 %. La media de las edades de los participantes es de 30 años, el más joven tiene 18 años y el de más edad, 58 años.

El 99 % afirma conocer el protocolo de bioseguridad y que su cumplimiento es muy importante (Figura 1). Además, la mayoría afirma seguir todos los pasos indicados en el protocolo. El 72 % dice sentirse seguro al cumplir con el protocolo en las clínicas y en la clase práctica de preclínica, el 14 % se siente estresado, el 8 % se siente incómodo y el 6 % afirma sentirse ansioso entre otros. El 62 % cree necesario esterilizar aparte de la bata el overol.

Figura 1. Respuestas a la pregunta sobre el conocimiento del protocolo de Bioseguridad.

Entre los factores que influyen positivamente en la concurrencia a la Clínica, 60 % de los encuestados afirman que se debe a la calidad en la atención, 20 % a los bajos costos, 10 % a la calidez y contención dada en la atención y el resto a otros factores. Entre los factores desfavorables en la concurrencia de pacientes a la clínica, se destacan, el miedo al tratamiento dental en un 53 %, los horarios que le coinciden al paciente con su trabajo en un 33 %, el miedo al dolor 7 % y el resto otros factores.

El 86 % de los estudiantes y docentes afirman que la atención en la clínica odontológica se ha vuelto desafiante con la pandemia del COVID-19; el 77 % dicen, que la práctica es segura, y entre las razones que expusieron están: el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad, los controles y la buena infraestructura. La mayoría también afirma que son suficientes todas las medidas implementadas por la universidad. Entre las razones dadas como fundamento están: la evidencia científica que lo sustenta, y que se cumplen todas las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La mayoría de los encuestados considera importante la misión del odontólogo para la atención de la salud bucal en esta pandemia. El 90 % además afirma, que si tuviera que volver a elegir su profesión volvería a elegir la Odontología. El 87 % afirma, haber sido afectado por la pandemia; y el ámbito más afectado fue el económico en un 54 %, seguido por el emocional en un 30 % y el resto entre el familiar, la salud y otros.

Los encuestados consideran que su formación les permite integrar el equipo de salud en casos de necesidad durante la pandemia. Finalmente, entre las recomendaciones dadas se pueden resumir: seguir exigiendo y controlando el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, realizar hisopados a los pacientes antes de su atención, aumentar la cantidad de aerosuctores, más personal administrativo y de gestión especialmente en las comunitarias. También se sugiere mayor personal en las salas de esterilización.

DISCUSIÓN

La población de docentes y estudiantes en la carrera de Odontología en UniNorte es mayoritariamente joven y del sexo femenino. Coincide con el trabajo realizado por Muiño y sus colaboradores en la Argentina, al encuestar a profesionales odontólogos en tiempos de la pandemia COVID-19 (8), y con el de estudiantes de grado y de posgrado de la Facultad de Odontología en Córdoba realizado por Bella y sus colaboradores (11). En ellos, se destaca la incertidumbre y la ansiedad ante esta situación de la pandemia, al igual que en nuestro trabajo donde la mayoría expresó sentirse desafiado, además de expresar que fue afectado por la pandemia. Pero a pesar de todo, manifiestan tener una misión importante como personal de salud y que se sienten capacitados para apoyar en casos que fuese necesario.

En diversos trabajos, sobre la manera de sobrellevar los tratamientos odontológicos en las clínicas, se repite una idea, que representa a la vez una preocupación: el estricto cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los protocolos. En este trabajo, tanto estudiantes como docentes siguen estrictamente el protocolo de bioseguridad, y manifiestan que las medidas adoptadas por la universidad son apropiadas y suficientes. Como lo señala Gispert, en la clínica odontológica se tiene la responsabilidad de reforzar la protección a pacientes y al personal de blanco. Se debe evitar contagios y brindar una atención segura y de calidad; esto depende mucho de la buena gestión y la capacitación del personal (2). También Díaz afirma, que, si este nivel de bioseguridad se integra de manera irreversible al quehacer odontológico, tendremos un enorme beneficio para la protección de las personas durante ésta y, aunque no deseables, futuras epidemias (3). La COVID-19 es una enfermedad reciente, que no ha sido estudiada en su totalidad. Por esto, los profesionales de la salud, recuerda Aguilar, deben actualizarse constantemente y esta

debe ser una actitud de responsabilidad que hay que asumir en la práctica dental (18).

Los pacientes acuden a las clínicas a ser atendidos por estudiantes y docentes considerando la calidad de la atención brindada y los bajos costos. Se cumple con un estricto control, según manifestaron todos los encuestados, y aunque consideran que la práctica es segura, recomiendan mantener las exigencias en bioseguridad. Ramírez nos enfatiza, que para realizar una consulta odontológica es obligatorio que el paciente esté sin síntomas respiratorios; además, de una rigurosa evaluación previa para descartar cualquier sintomatología relacionada con el virus y la firma del consentimiento apropiado (4). Mija-Gómez coincide diciendo, que la medida preventiva fundamental radica en el triaje o evaluación previa del paciente. Martínez, en su trabajo sobre la atención dental en pandemia, dice, además: "todo paciente debe ser considerado potencialmente contaminante" (20).

Existe un protocolo de bioseguridad en el cual se detallan todos los pasos a seguir; asegurando la práctica odontológica basada en evidencia, según manifestaron estudiantes y docentes. Quincho-Rosales, en su trabajo sobre consideraciones sobre la atención estomatológica en el Perú, recuerda que la pandemia por COVID-19 continuará; y, en este contexto, es válido plantear protocolos normativos para la atención rutinaria. Fundamentalmente, tenemos que mirar adelante, debido a que las patologías bucales no cesan y deben ser tratadas (14). Guiñez, recuerda que es importante tratar a los pacientes especialmente por la parte psicológica. El impacto en sí de la pandemia es severo a nivel mundial, y a pesar de este panorama, estudiantes y docentes tienen una actitud positiva hacia la profesión de la Odontología. Esta pandemia es una nueva batalla que debemos luchar y ganar como humanidad (15).

El estudio presenta algunas limitaciones que podrían ser mejoradas en futuras líneas de investigación. Consideramos que, a la luz de los resultados, podría ser de interés realizar un estudio para detectar cuánto personal docente y estudiante padecieron la enfermedad. Además, sondear si se vacunaron; y, en caso positivo, ver a futuro si desarrollaron inmunidad a largo plazo; o si finalmente desarrollaron la enfermedad.

CONCLUSIÓN

Este estudio descriptivo exploró el impacto de la pandemia COVID-19 en los profesionales odontólogos y los estudiantes de Odontología, que realizan atención clínica dental en UniNorte. La mayoría de los sujetos que participaron de la investigación son mujeres jóvenes, que cursan sus estudios en la sede central y en las comunitarias. La pandemia ha impactado en estudiantes y docentes, especialmente en lo económico y emocional. Las atenciones en las clínicas se realizan siguiendo un estricto control de los protocolos sanitarios, establecidos en el manual de bioseguridad. Los pacientes acuden a las clínicas por la calidad de la atención brindada y por los costos sociales. Los estudiantes y docentes se sienten seguros al trabajar en la clínica, y a pesar de ser un desafío, están orgullosos de formar parte del equipo de salud bucodental en Paraguay.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB y el Rectorado de la Universidad del Norte. Más información sobre PRICILA se encuentra disponible en <https://investigacion.uninorte.edu.py/>.

Para adecuarse al estilo de publicación de la Revista UniNorte de Medicina y Ciencias de la Salud (<https://investigacion.uninorte.edu.py/rev-un-med>), el contenido original ha sido modificado por la Oficina Editorial (editorial@uninorte.edu.py).

Correspondencia: Dra. Myriam Griselda Grabow, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Norte, Asunción, Paraguay (myrian.grabow.890@docentes.uninorte.edu.py).

Fecha de recepción: 1 de octubre de 2021

Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2022

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2022

REFERENCIAS

1. Morales Navarro D. Riesgos y retos para los profesionales de las disciplinas estomatológicas ante la COVID-19. Rev habancienc méd (Internet). 2020 (citado); 19(2):e3256. Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3256>
2. Gispert Abreu EA, Chaple Gil AM. Gestión de la atención de salud bucal en tiempos de la COVID-19. Rev Cubana Estomatol. 2020;57(4):e3446 Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/est/v57n4/1561-297X-est-57-04-e3442.pdf>
3. Díaz-Guzmán L, Castellanos-Suárez J. Propuesta del modelo para control de infecciones en la consulta odontológica ante la pandemia de COVID-19. Rev. ADM ; 77(3): 137-145, mayo-jun. 2020. Tab. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/hansen/resource/pt/biblio-1128241?src=similardocs>
4. Ramírez-Velásquez M, Medina-Sotomayor P, Morocho Macas Ángel. Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y su repercusión en la consulta odontológica: una revisión. Odontol Sanmarquina (Internet). 6may2020 (citado 19may2021);23(2):139-Available from: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/17758>

5. Fontana M, McCauley M, Fitzgerald M, Eckert G.J, Yanca E, Eber R. (2021). Impact of COVID-19 on Life Experiences of Essential Workers Attending a Dental Testing Facility. Original Report: Health Services Research. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32959709/>
6. Cedeño-Reyes A. Percepciones de estudiantes de Odontología ecuatorianos sobre el efecto de la COVID-19 en la educación y práctica profesional odontológica. Revista venezolana de educación. Educere. Vol 25. N 80. Disponible en: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/view/16478>
7. Dávila-Torres, R. F., Pacheco-Ludeña, J. E., & Dávila-Torres, G. A. (2020). Impacto de la COVID-19 en la salud mental de los profesionales en odontología, como personal de alto riesgo de contagio. Acta Odontológica Colombiana, 10((Supl.COVID-19). <https://doi.org/10.15446/aoc.v10n3.89052>
8. Yela-Pandoya L, Reyes Jurado D, Olguín López A, Pulido Pérez F. Desafíos educativos que enfrentan los estudiantes universitarios durante la pandemia COVID-19. Revista Paraguaya de Educación a Distancia, FACEN-UNA, Vol. 2 (1) – 2021.
9. Muiño A, Adler L, Cazeau P, Celnik R, Fernández J, Gumiel A, Liva C, Periale L, Muiño E. Profesionales de la Odontología y la Covid-19: Resultado de una encuesta. Revista Ateneo Argentino de odontología. Disponible en: <https://www.ateneo-odontologia.org.ar/articulos/lix02/revista201802.pdf>
10. Corona M, Duharte A, La O Salas N, Díaz del Mazo L. La educación a distancia durante la Covid-19 para los estudiantes de tercer año de estomatología. MEDISAN 2020; 24(5):1015 Disponible en: <http://www.medisana.sld.cu/index.php/san/article/view/3239>
11. González C, Lafargue F, Borges M, Romero L. La atención a pacientes con problemas bucales durante la COVID-19: un reto para los profesionales del sector de la salud. MEDISAN 2020;24(4):593 Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/san/v24n4/1029-3019-san-24-04-593.pdf>
12. Bella MI, Gigena PC, Hilas E, Moncunill de Chaer IA, Cornejo LS. ¿Cómo significan el contexto de pandemia por COVID-19, estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina?. Rev. Salud Pública (Córdoba) (Internet). 15 de diciembre de 2020 (citado 5 de julio de 2021);:74-86. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/30435>
13. Gutiérrez Tarazona. RF, González Sánchez AE. Importancia de los factores que influyen en el desarrollo de ansiedad, depresión y estrés

- durante la pandemia de la COVID-19. Rev haban cienc méd (Internet). 2021 (citado); 20(2):e3842. Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3842>
14. Rojas-Solís, J., Flores-Meza, G. & Cuaya-Itzcoatl, I. Principales aspectos metodológicos en el estudio del estrés laboral en personal universitario: Una revisión sistemática. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. (2021). 15(1), e1248. Disponible en: <https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/article/view/1248>
 15. Quincho-Rosales D, Castro-Rodríguez Y, Grados-Pomarino S. Consideraciones sobre la atención estomatológica en el Perú durante la pandemia por COVID-19. Revista Cubana de Estomatología. 2020;57(3):e3315 Disponible en: <http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/3315/1812>
 16. Guiñez C M. Impacto del COVID-19 (SARS-CoV-2) a nivel mundial, implicancias y medidas preventivas en la práctica dental y sus consecuencias psicológicas en los pacientes. Int. J. Odontostomat., 14(3):271-278, 2020. Disponible en: http://www.ijodontostomatology.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_v14n3_002.pdf
 17. Ojeda G, Reyes-Carmona J. Clínicas de atención odontológica universitarias y educación en tiempos de COVID-19. ODOVTOS-Int. J. Dental Sc., 22-3 Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/odovtos/v22n3/2215-3411-odovtos-22-03-10.pdf>
 18. Hoyos-Cadavid AM, López JVZ, Boog GHP, Chinelatto LA, Hojaij FC, Lourenço SV. La práctica odontológica en el marco de la pandemia causada por la COVID-19. Ustasalud 2020;19: 28-34. Disponible en: http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/view/2431/1760
 19. Aguilar Salas VM, Benavides Febres EV. Actitud ante el COVID-19 en la práctica dental rutinaria. Rev Ciencias Médicas (Internet). 2020 (citado: fecha de acceso); 24(3): e4463. Disponible en: <http://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/4463>
 20. Sigua-Rodríguez, E.; Bernal-Pérez, J.; Lanata-Flores, A; Sánchez-Romero, C; Rodêguez-Ehessa, J; Haidar, Z.; Olate, S. & Iwaki Filho, L. COVID-19 y la Odontología: una Revisión de las recomendaciones y perspectivas para Latinoamérica. Int. J. Odontostomat., 14(3):299-309, 2020. Disponible en: http://www.ijodontostomatology.com/wp-content/uploads/2020/04/2020_v14n3_007.pdf
 21. Mija Gómez JL. COVID-19 y su trascendencia en la atención dental: revisión y actualización de la literatura. Odontol. Sanmarquina 2020;

23(3): 261-270 Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/18130>